

L'intérêt supérieur de l'enfant à l'épreuve du contentieux des étrangers: étude comparée des techniques de contrôle juridictionnel en France et en Belgique

KABEYA Mukanya Sonny, Juris Doctor, titulaire d'un Master de spécialisation en droits humains (UCLouvain Saint-Louis Bruxelles), Master en droit économique et social (Université libre de Bruxelles), licencié en droit économique et social (Université Protestante au Congo).

Abstract

In immigration law, the best interests of the child are now firmly entrenched as a normative standard, yet their actual impact in litigation remains uneven. Based on a comparative analysis of recent French and Belgian case law, this article examines the concrete conditions under which judicial review gives effect to that standard. It identifies three main patterns. In some cases, the child's best interests operate as a genuinely protective norm and lead to the annulment of a refusal of residence, a visa refusal or a return decision. In others, their practical force is made contingent upon a particularly demanding evidentiary burden. In still others, they are neutralised by competing lines of reasoning, especially where return is framed as a merely temporary procedural step. The comparison therefore reveals less a contrast between legal systems than a divergence in judicial techniques: more direct in France, more mediated in Belgium through dependency, family life, and duties of administrative reasoning.

Résumé

En droit des étrangers, l'intérêt supérieur de l'enfant bénéficie d'une consécration normative désormais incontestée, sans pour autant produire des effets contentieux homogènes. À partir d'une étude comparée d'arrêts récents rendus en France et en Belgique, cet article interroge les conditions concrètes de son effectivité juridictionnelle. L'analyse met en lumière trois usages principaux du standard. Dans certaines affaires, il fonctionne comme une norme protectrice et commande l'annulation d'un refus de séjour, d'un refus de visa ou d'une mesure d'éloignement. Dans d'autres, sa portée se trouve étroitement subordonnée à une démonstration probatoire particulièrement exigeante. Dans d'autres encore, il est neutralisé par des raisonnements concurrents, notamment lorsque le retour est traité comme une simple parenthèse procédurale. La comparaison révèle ainsi moins une opposition de systèmes qu'une divergence dans les techniques de contrôle : plus directe en France, plus médiatisée en Belgique, à travers la dépendance, la vie familiale et l'exigence de motivation.

Mots-clés

Intérêt supérieur de l'enfant ; droit des étrangers ; éloignement ; retour ; refus de visa; regroupement familial ; refus de séjour ; contrôle juridictionnel ; article 3-1 CIDE ; article 8 CEDH ; article 20 TFUE ; retour temporaire ; OQT; OQTF; France ; Belgique.

I. INTRODUCTION

1. Certains principes, en raison de la force apparente de leur consécration, échappent souvent à un examen critique de leur effectivité réelle. L'intérêt supérieur de l'enfant est de ceux-là. Il traverse les instruments internationaux, irrigue les décisions administratives et juridictionnelles, structure les argumentaires, et semble s'imposer comme une donnée désormais incontournable du raisonnement juridique. Dans le contentieux des étrangers, cette présence est si constante qu'elle pourrait donner l'illusion d'une protection acquise. Pourtant, être partout dans les motifs n'est pas encore être décisif dans la solution. Derrière la répétition du vocabulaire protecteur, l'enfant demeure souvent relégué à l'arrière-plan de raisonnements construits d'abord à partir du séjour, de l'éloignement, de l'ordre public ou des choix procéduraux du parent.¹
2. La difficulté n'est donc plus celle de la consécration, mais celle de la portée concrète. L'intérêt supérieur de l'enfant ne manque ni de prestige normatif ni de visibilité contentieuse ; ce qui demeure incertain, c'est son rendement. Protège-t-il effectivement ? Ou bien n'est-il parfois qu'une référence obligée, un point de passage discursif, un élément de légitimation dans des décisions dont l'économie générale se construit ailleurs ? Une partie importante de la doctrine a très tôt mis en garde contre cette plasticité. La notion est souple, malléable, ambivalente ; elle peut soutenir une avancée protectrice aussi bien qu'accompagner, sous couvert de bienveillance, la restriction d'un droit ou la validation d'une mesure de police.²
3. Cette ambivalence n'est pas accidentelle. Elle tient à la généalogie du principe autant qu'à sa formulation. Jean Zermatten et Nigel Cantwell ont bien montré que l'intérêt supérieur de l'enfant n'a pas été introduit dans le droit international comme une formule close, mais comme le résultat d'un déplacement progressif, depuis les premiers textes de protection jusqu'à la Convention de 1989, d'une attention portée à l'enfant vers la consécration d'un véritable droit à être pris en considération.³ Les travaux préparatoires, quant à eux, révèlent combien le compromis final fut marqué par la volonté des États de ne pas se lier au point de subordonner sans reste leurs prérogatives en matière de citoyenneté, de famille ou d'immigration. L'enfant devait devenir une considération primordiale, non la seule ni nécessairement la première en toute hypothèse.⁴

¹ T. DUMORTIER, « L'intérêt de l'enfant : les ambivalences d'une notion "protectrice" », *J. dr. jeun.*, 2013/9, n° 329, pp. 13-14 ; G. MATHIEU et A.-C. RASSON, « Le droit de la famille à l'aune du respect de l'intérêt supérieur de l'enfant », *Act. dr. fam.*, 2021/6-7, pp. 167-168.

² T. DUMORTIER, *op. cit.*, pp. 14-15.

³ J. ZERMATTEN, *L'intérêt supérieur de l'enfant*, Sion, Institut international des droits de l'enfant, 2005, pp. 4-8 ; N. CANTWELL, « La genèse de l'intérêt supérieur de l'enfant dans la Convention relative aux droits de l'enfant », *J. dr. jeun.*, 2011/3, n° 303, pp. 22-23.

⁴ C. MERCIER-GVALET, *L'intérêt supérieur de l'enfant entre indétermination normative, sémantique et conceptuelle*, mémoire de maîtrise en droit international, Université du Québec à Montréal, 2022, pp. 78-80, 95-96, 132 ; N. CANTWELL, *op. cit.*, pp. 22-23.

4. L'indétermination du principe n'épuise toutefois pas sa portée juridique. Depuis l'Observation générale n° 14 du Comité des droits de l'enfant, il est classique de rappeler que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être appréhendé à la fois comme un droit de fond, comme un principe d'interprétation et comme une règle de procédure.⁵ Ce dernier aspect est essentiel. Il signifie qu'au-delà de la proclamation du standard, son effectivité dépend de la qualité du processus qui conduit à la décision: détermination des éléments pertinents, écoute de l'enfant lorsque cela est possible, individualisation du raisonnement, contrôle des effets concrets de la mesure, motivation intelligible et vérifiable.⁶
5. Cette insistance sur le versant procédural n'a rien d'accessoire. Graillat l'a bien vu lorsqu'elle plaidait pour une « déclinaison » du principe à l'aide d'obligations procédurales destinées à contenir la subjectivité de l'adulte et à obliger le décideur à expliciter ce qu'il tient pour bon pour l'enfant, aujourd'hui mais aussi demain.⁷ Dans le même esprit, les travaux empiriques menés autour de la participation de l'enfant rappellent qu'il est difficile de prétendre servir son intérêt en faisant systématiquement abstraction de sa parole, de sa perception de la situation et de sa propre expérience du conflit ou du déplacement.⁸
6. Le droit des étrangers constitue, de ce point de vue, un révélateur particulièrement exigeant. D'une part, l'enfant n'y entre presque jamais seul : il apparaît à travers le litige de ses parents, à travers un refus de visa, un refus de séjour, une mesure de retour, une demande de regroupement familial ou encore un contentieux de la détention. D'autre part, il s'y trouve exposé à des rationalités concurrentes d'une intensité singulière: maîtrise des flux migratoires, effectivité des décisions de retour, protection de l'ordre public, discipline des procédures, limitation des voies d'accès au territoire. Il n'est donc guère étonnant que l'intérêt supérieur de l'enfant y soit à la fois omniprésent et contesté dans ses effets.⁹
7. Fabrice Langrognet a d'ailleurs montré, pour la France, que l'intérêt supérieur de l'enfant avait progressivement quitté le registre de l'incantation pour peser de manière plus tangible dans le contentieux de l'éloignement.¹⁰ En Belgique, la situation paraît plus contrastée. Le standard protecteur n'y est nullement absent, mais il s'y laisse plus souvent reconstruire à travers d'autres vecteurs: la dépendance au sens du droit de l'Union, la vie

⁵ J. CARDONA LLORENS, « Présentation de l'Observation générale n° 14: forces et limites, les points de consensus et de dissension apparus dans son élaboration », in *L'intérêt supérieur de l'enfant. Un dialogue entre théorie et pratique*, Strasbourg, Conseil de l'Europe, 2017, pp. 12-15.

⁶ Ibid., pp. 13-18.

⁷ S. GRAILLAT, « Décliner le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant à l'aide d'obligations procédurales », *J. dr. jeun.*, 2011/3, n° 303, pp. 17-21.

⁸ J. MARQUET et L. MERLA, *L'intérêt supérieur de l'enfant dans la mosaïque familiale : ce que cela signifie pour les enfants*, Louvain-la-Neuve, UCLouvain, 2015, pp. 5-6.

⁹ E. ROSSI, « Évaluation de l'intérêt supérieur de l'enfant et Convention des droits de l'enfant », *J. dr. jeun.*, 2003/1, n° 221, pp. 18-19, 35-38.

¹⁰ F. LANGROGNET, « De l'incantation à la norme : l'incidence statistique croissante de l'intérêt supérieur de l'enfant dans le contentieux de l'éloignement des étrangers », *La Revue des droits de l'homme*, 2015/7.

familiale, l'article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, ou encore l'exigence d'une motivation individualisée. Comme l'a observé Aline Bodson, cette médiation juridique n'est pas sans effet sur la justiciabilité du principe lui-même.¹¹

8. Les développements récents du droit de l'Union et du contentieux international renforcent encore cette impression. Dans l'affaire *M.A.*, la Cour de justice a rappelé que le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant irrigue l'ensemble de la procédure de retour et doit être pris en compte de manière large dans l'application de la directive 2008/115.¹² Dans l'affaire *Adrar*, elle a jugé qu'une juridiction nationale appelée à contrôler une rétention aux fins d'éloignement devait vérifier, le cas échéant d'office, si le principe de non-refoulement, l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale ne s'opposaient pas à l'exécution de l'éloignement.¹³ Quant au Comité des droits de l'enfant, il a de nouveau condamné la Belgique à propos de la détention d'enfants en contexte migratoire, en soulignant qu'en l'absence d'examen sérieux des alternatives, l'intérêt supérieur des enfants n'avait pas été pris en compte comme considération primordiale.¹⁴
9. C'est dans cet espace de tension que s'inscrit la présente étude. Son ambition n'est ni de dresser un panorama exhaustif de la jurisprudence relative aux mineurs en droit des étrangers, ni de reprendre l'ensemble des débats théoriques relatifs à la notion d'intérêt supérieur de l'enfant. Elle est plus resserrée: il s'agit de comprendre, à partir d'une série récente d'affaires françaises et belges, comment les juridictions se saisissent de ce standard lorsqu'elles sont confrontées à des litiges de séjour, d'éloignement ou de réunification familiale, et d'identifier les formes prises par sa force concrète.
10. L'hypothèse qui guidera cette analyse est simple, quoique ses implications le soient moins. L'intérêt supérieur de l'enfant n'exerce pas une force homogène. Dans certaines affaires, il fonctionne comme une norme protectrice, capable de déplacer le centre de gravité du litige et d'imposer une lecture substantielle de la situation du mineur. Dans d'autres, il demeure suspendu à une démonstration factuelle particulièrement serrée, qui en conditionne l'accueil contentieux. Dans d'autres encore, il se trouve désamorcé par des constructions concurrentes, au premier rang desquelles figure l'idée selon laquelle le retour ne constituerait qu'une étape procédurale, temporaire par nature et, partant, compatible avec les intérêts de l'enfant.

¹¹ A. BODSON, « L'intérêt supérieur de l'enfant et l'effet direct de l'article 3.1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant dans le cadre d'une procédure 9bis », *J. dr. jeun.*, 2022/4, n° 414, pp. 19-20.

¹² L. Cools, « L'affaire M.A. : la Cour réaffirme la portée large du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant dans le contexte de la directive retour », *Cahiers de l'EDEM*, avril 2021, disponible sur: <https://www.uclouvain.be/fr/instituts-recherche/juri/cedie/news/c-j-u-e-11-mars-2021-m-a-c-112-20-eu-c-2021-197#main-content>

¹³ C.J.U.E., 4 sept. 2025, *Adrar*, C-313/25, EU:C:2025:647 ; C. MAGRITTE, « Pas de détention aux fins d'éloignement pour une personne inéloignable », *Cahiers de l'EDEM*, novembre 2025.

¹⁴ Comité des droits de l'enfant, constatations du 4 mars 2022, comm. n° 55/2018, CRC/C/89/D/55/2018 ; A. BODSON, « Détenir des enfants en centres fermés, toujours une violation de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant », *Cahiers de l'EDEM*, juin 2022.

11. L'étude se développera en deux temps. Il conviendra, d'abord, de revenir sur les affaires elles-mêmes afin de montrer ce qu'elles engagent concrètement, tant du point de vue des faits que des prétentions des parties. Il faudra, ensuite, mettre au jour les trois manières principales dont le juge traite l'intérêt supérieur de l'enfant : tantôt comme levier de protection, tantôt comme standard tributaire d'une preuve serrée, tantôt comme référence désamorcée par la fiction du provisoire. C'est à ce niveau, croyons-nous, que se joue moins la reconnaissance du principe que sa véritable portée contentieuse.

II. LE MATÉRIAU JURISPRUDENTIEL: CONTEXTUALISATION DES AFFAIRES ET PREMIERS ENSEIGNEMENTS

12. Avant de tirer des lignes de force, un détour s'impose par les affaires elles-mêmes. Non pour céder à une accumulation de résumés, mais parce que l'intérêt supérieur de l'enfant ne se laisse jamais saisir hors sol. Il se construit dans des litiges situés, dans des contextes familiaux déterminés, dans des positions procédurales singulières, et dans des solutions dont les faits comptent autant que les fondements. Les décisions retenues ne sont donc pas interchangeables: elles composent un matériau contrasté, précisément utile pour mesurer ce que devient l'intérêt supérieur de l'enfant lorsqu'il est saisi par le juge des étrangers.
13. La première affaire française, jugée par la Cour administrative d'appel de Lyon le 5 février 2026, concernait une ressortissante nigériane faisant l'objet d'une OQTF, d'un refus de délai de départ volontaire et d'une décision fixant le pays de renvoi.¹⁵ Le litige ne prenait toutefois son relief véritable qu'à travers la situation de sa fille, née en France, pour laquelle la Cour nationale du droit d'asile avait reconnu la qualité de réfugiée en raison du risque de mutilation sexuelle féminine en cas de retour au Nigéria. La requérante soutenait que son éloignement heurterait l'intérêt supérieur de l'enfant : ou bien celui-ci la suivrait et perdrait la protection attachée à son statut, ou bien il demeurerait en France séparé de sa mère. La cour a accueilli cette argumentation et annulé l'ensemble des décisions d'éloignement. Le juge raisonne ici clairement à partir de la situation de l'enfant et non depuis la seule irrégularité de la mère.
14. La deuxième affaire française, tranchée par la Cour administrative d'appel de Nantes le 20 janvier 2026, se situait dans le contentieux du visa.¹⁶ Une réfugiée sollicitait un visa de long séjour pour sa fille, demeurée à l'étranger. L'administration contestait l'établissement du lien de filiation et soutenait qu'il était conforme à l'intérêt de l'enfant qu'elle reste dans son pays de résidence. Après avoir examiné les pièces relatives à la filiation, à la réalité des liens entretenus avec la mère, à l'isolement relatif de l'enfant et aux conditions concrètes de sa prise en charge, la cour a jugé que l'intérêt supérieur de

¹⁵ C.A.A. Lyon, 5 févr. 2026, n° 24LY01351.

¹⁶ C.A.A. Nantes, 20 janv. 2026, n° 25NT02097.

l'enfant commandait qu'elle rejoigne sa mère en France. Non seulement la décision de refus de visa a été annulée, mais une injonction de délivrance du visa a été prononcée. L'intérêt supérieur de l'enfant y acquiert donc une densité opératoire particulièrement nette.

15. L'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Versailles le 29 janvier 2026 permet, au contraire, de mesurer ce que devient le principe lorsqu'il se heurte à une faiblesse de la démonstration factuelle.¹⁷ Il s'agissait du recours du préfet contre un jugement ayant censuré un refus de séjour et une OQTF prononcés à l'encontre d'une ressortissante guinéenne, notamment au regard du risque d'excision invoqué pour sa fille. La cour d'appel relève que les éléments produits demeurent trop généraux et ne permettent pas d'établir, de manière suffisamment individualisée, la réalité de la menace pesant sur l'enfant. Le jugement de première instance est annulé. La solution n'ignore pas l'intérêt supérieur de l'enfant ; elle en conditionne simplement la réception à une preuve plus serrée.
16. L'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 10 juillet 2025 est plus nuancé encore.¹⁸ Le requérant, ressortissant algérien, contestait un refus de séjour, une OQTF, la fixation du pays de renvoi et une interdiction de retour. Il invoquait sa vie familiale avec son épouse et surtout sa place auprès de l'enfant de celle-ci, de nationalité française, atteint d'un diabète de type 1. La cour admet l'existence de liens familiaux, mais juge la présence du requérant en France trop récente et sa participation à la prise en charge de l'enfant trop peu établie pour faire tomber le refus de séjour et l'éloignement. Elle annule seulement l'interdiction de retour. Cette décision montre que l'intérêt supérieur de l'enfant n'opère pas uniformément sur tous les volets d'un même litige.
17. Le versant belge offre des configurations tout aussi révélatrices. Dans l'arrêt n° 324.548 du 3 avril 2025, le Conseil du contentieux des étrangers était saisi de deux refus de séjour opposés à un ressortissant albanais, père de trois enfants belges.¹⁹ L'Office des étrangers fondait ses décisions sur le passé pénal particulièrement lourd du requérant et sur la menace actuelle qu'il représenterait pour l'ordre public. L'intéressé faisait valoir, pour sa part, sa vie familiale, son insertion plus récente et surtout l'impact des refus sur ses enfants. Le Conseil annule les deux décisions : il reproche à l'administration de ne pas avoir suffisamment motivé leurs conséquences sur les enfants eux-mêmes et refuse qu'une simple mise en balance abstraite entre l'intérêt de l'État et celui du parent suffise à clore l'examen. Le commentaire publié par Bodson et Flamand souligne d'ailleurs que

¹⁷ C.A.A. Versailles, 29 janv. 2026, n° 24VE03279.

¹⁸ C.A.A. Lyon, 10 juil. 2025, n° 24LY02781.

¹⁹ C.C.E., 3 avr. 2025, n° 324.548.

l'arrêt rappelle avec force la supériorité de l'intérêt de l'enfant sur une invocation trop sommaire de l'intérêt étatique.²⁰

18. L'arrêt n° 337.423 du 9 décembre 2025 conduit plus directement encore sur le terrain du droit de l'Union.²¹ Un ressortissant algérien, frappé d'une interdiction d'entrée, sollicitait la prise en considération d'une demande de regroupement familial en qualité d'ascendant d'un enfant belge mineur. L'Office des étrangers opposait l'absence de démonstration d'un lien de dépendance suffisant. Le requérant soutenait, au contraire, qu'il cohabitait avec l'enfant, travaillait, contribuait à son entretien et devait se voir reconnaître un droit dérivé au regard de l'article 20 TFUE. Le C.C.E. annule la décision : il considère que l'administration n'a pas réellement examiné la garde effective, la charge affective et financière, l'âge de l'enfant, son développement physique et émotionnel et le risque que la séparation ferait peser sur son équilibre. L'arrêt donne ainsi une traduction contentieuse très concrète aux enseignements de la jurisprudence *K.A.*, *Chavez-Vilchez* et *XU et QP*.
19. L'arrêt n° 338.411 du 22 décembre 2025, également rendu par le C.C.E., se situe davantage du côté de la contrainte probatoire.²² Un ressortissant burundais sollicitait un visa pour rejoindre en Belgique son épouse reconnue réfugiée. Il invoquait, entre autres, l'intérêt supérieur des enfants communs mineurs. Le Conseil rejette le recours. Il relève notamment que la demande avait été structurée en qualité de conjoint, non en qualité de parent d'enfants mineurs, et que les éléments relatifs à la situation concrète de ces enfants n'avaient pas été soumis à l'administration de manière suffisamment organisée et probante. L'intérêt supérieur de l'enfant ne disparaît pas ; il demeure simplement sans prise, faute d'un dossier construit autour de lui.
20. L'arrêt n° 336.928 du 28 novembre 2025 cristallise, enfin, une autre dynamique.²³ Le Conseil du contentieux des étrangers y était saisi par un couple brésilien et leurs enfants mineurs dans le cadre d'une demande fondée sur l'article 9bis, déclarée irrecevable, puis assortie d'ordres de quitter le territoire. Les requérants invoquaient notamment la longueur du séjour, l'intégration, la scolarité des enfants et l'intérêt supérieur de ceux-ci. L'Office des étrangers, suivi par le C.C.E., considère qu'aucune circonstance exceptionnelle ne fait obstacle à un retour au Brésil afin d'y introduire la demande par la voie ordinaire, et estime que l'unité familiale n'est pas rompue dès lors que toute la famille peut repartir ensemble. Le recours est rejeté. L'arrêt est central parce qu'il fait apparaître, avec une particulière netteté, le mécanisme par lequel l'atteinte portée à la

²⁰ A. BODSON et C. FLAMAND, « Éloignement d'un parent du territoire, entre intérêt de l'enfant et de l'État : rappel de la supériorité du premier », *Cahiers de l'EDEM*, septembre 2025, disponible sur : <https://www.uclouvain.be/fr/instituts-recherche/juri/cedie/news/bodson-flamand-septembre2025#main-content>

²¹ C.C.E., 9 déc. 2025, n° 337.423 ; C.J.U.E., 10 mai 2017, *Chavez-Vilchez e.a.*, C-133/15 ; C.J.U.E., 8 mai 2018, *K.A. e.a.*, C-82/16 ; C.J.U.E., 5 mai 2022, *XU et QP*, aff. jointes C-451/19 et C-532/19.

²² C.C.E., 22 déc. 2025, n° 338.411.

²³ C.C.E., 28 nov. 2025, n° 336.928.

situation de l'enfant se trouve minimisée au nom du caractère prétendument provisoire du départ.

21. Ce détour par les affaires elles-mêmes permet déjà de comprendre que l'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas travaillé de la même manière selon que le litige porte sur un éloignement, un visa, un refus de séjour, un regroupement familial ou une demande de régularisation. Il varie aussi selon que l'enfant dispose d'un statut propre, selon que la preuve est centrée sur des éléments personnels et individualisés ou qu'elle demeure trop générale, et selon que l'argument de l'ordre public ou du retour provisoire vient, ou non, réorganiser l'économie du litige. C'est à partir de cette matière contentieuse que peuvent maintenant se dessiner les trois principales manières de juger mises au jour par les décisions étudiées.

III. L'INTÉRÊT SUPÉRIEUR DE L'ENFANT COMME NORME OPÉRATOIRE DE PROTECTION

22. La première figure est celle, sans doute la plus attendue mais aussi la plus exigeante, dans laquelle l'intérêt supérieur de l'enfant devient autre chose qu'une référence obligée : il devient l'un des points à partir desquels la juridiction apprécie la légalité de l'acte contesté. L'enfant cesse alors d'être le simple arrière-plan d'un litige parental ou migratoire ; il en devient l'un des centres normatifs.
23. L'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 5 février 2026 en offre l'illustration la plus nette. La cour n'annule pas l'OQTF au nom d'une appréciation générale de la vie familiale ou d'une indulgence à l'égard du séjour de la mère. Elle annule parce que le départ de celle-ci mettrait l'enfant dans une alternative juridiquement insoutenable : perdre la protection attachée à son statut de réfugiée si elle suit sa mère, ou subir une séparation familiale si elle reste en France. Le standard protecteur ne flotte pas au-dessus du litige ; il vient peser exactement là où se noue la contradiction entre la mesure prise et la situation concrète du mineur.
24. Le même type de déplacement s'observe dans l'arrêt de Nantes du 20 janvier 2026. Le refus de visa n'y est pas censuré parce qu'il heurterait abstraitement l'idée de réunification familiale, mais parce que les éléments du dossier montraient, de manière suffisamment nette, que l'intérêt de l'enfant commandait qu'il rejoigne sa mère. À travers l'injonction prononcée, le juge ne se contente pas d'ouvrir un espace de réexamen ; il tire les conséquences pratiques de ce qu'il tient pour la solution juridiquement due. L'enfant n'est plus seulement évoqué : il devient la mesure de la légalité.
25. Le versant belge apporte un éclairage particulièrement intéressant en raison même des médiations juridiques qu'il mobilise. Dans l'arrêt n° 324.548 du 3 avril 2025, le C.C.E. n'ignore nullement le passé pénal du requérant. Il ne nie pas davantage que l'ordre public puisse constituer un impératif majeur. Mais il refuse que l'analyse se réduise à une mise

en balance abstraite entre l'intérêt de l'État et celui du parent. Il rappelle, en substance, que lorsque trois enfants belges sont directement affectés par un refus de séjour opposé à leur père, l'administration doit rendre compte de ce que sa décision produit sur eux, et pas seulement de ce qu'elle entend préserver pour elle-même. Le commentaire de Bodson et Flamand, à cet égard, est éclairant : il met en évidence la manière dont le C.C.E. réaffirme que les relations entre un enfant et ses deux parents doivent être protégées et que l'intérêt de l'enfant ne peut être traité comme un simple appendice des griefs dirigés contre le parent.²⁴

26. Le même mouvement est perceptible dans l'arrêt n° 337.423 du 9 décembre 2025. À la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice sur la dépendance, le C.C.E. exige une lecture concrète de la relation entre le parent tiers et l'enfant belge. Il ne suffit pas que l'autre parent soit présent ; il ne suffit pas non plus de relever abstraitement qu'un citoyen de l'Union mineur pourrait, en principe, demeurer sur le territoire. Encore faut-il vérifier ce qu'il en est en fait de la garde, de la charge affective, de la dépendance matérielle et du risque qu'une séparation ferait peser sur l'équilibre du mineur. L'intérêt supérieur de l'enfant opère alors non comme supplément d'âme, mais comme exigence structurante de l'analyse.
27. L'arrêt *M.A.* confirme cette orientation au niveau du droit de l'Union. Comme l'a mis en lumière le commentaire proposé dans les *Cahiers de l'EDEM*, la Cour y réaffirme la portée large de l'intérêt supérieur de l'enfant dans le cadre de la directive retour et refuse une lecture étriquée de ce qui doit être pris en considération lorsqu'une décision de retour touche un parent ou, plus largement, la cellule familiale.²⁵ Ce que montrent ensemble ces décisions, françaises et belges, c'est donc une même chose : l'intérêt supérieur de l'enfant devient une norme de protection lorsque la juridiction oblige l'administration à quitter le terrain de l'abstraction pour se placer du point de vue de cet enfant précis.
28. Il ne faut pas minimiser la portée d'un tel mouvement. Dans un contentieux dominé par les catégories du séjour, du retour et de l'ordre public, imposer à l'administration de raisonner depuis l'enfant constitue déjà une inflexion méthodologique majeure. C'est précisément parce qu'il déplace le point de départ du raisonnement que ce type de contrôle peut être tenu pour protecteur, indépendamment même du fondement mobilisé.

IV. L'INTÉRÊT SUPÉRIEUR DE L'ENFANT ET LA CONTRAINTE DE L'ADMINISTRATION DE LA PREUVE

29. L'existence d'un pôle protecteur ne doit cependant pas masquer un second trait majeur des décisions étudiées : l'intérêt supérieur de l'enfant n'y déploie pas toujours une efficacité immédiate. Il se trouve souvent suspendu à une démonstration particulièrement

²⁴ A. BODSON et C. FLAMAND, *op. cit.*, spéc. B, I, A.

²⁵ L. COOLS, *op. cit.* spéc. B, I.

exigeante. Ce n'est pas tant le principe qui est alors mis en cause que les conditions de son opérationnalisation : la juridiction attend des éléments individualisés, concrets, circonstanciés, et refuse de faire produire au principe des effets qu'elle estime insuffisamment étayés.

30. L'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles du 29 janvier 2026 en fournit un exemple particulièrement clair. La cour ne conteste nullement que l'intérêt supérieur de l'enfant puisse être utilement invoqué à l'appui d'un recours contre un refus de séjour et une OQTF. Mais elle juge que les éléments versés au dossier, essentiellement généraux, ne permettent pas d'établir la réalité propre de la menace alléguée pour l'enfant concerné. Le standard protecteur demeure donc disponible ; il ne se matérialise pas, faute d'une démonstration jugée suffisante.
31. L'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 10 juillet 2025 montre la même dynamique, sur un mode plus nuancé. Le requérant invoquait ses liens avec l'enfant malade de son épouse. La cour reconnaît l'existence de cette relation, mais considère que la présence de l'intéressé en France est trop récente et sa participation à la prise en charge trop peu établie pour faire obstacle au refus de séjour et à l'éloignement. Le standard ne disparaît pas ; il ne parvient simplement pas, en l'état du dossier, à déplacer la solution sur tous les volets du litige.
32. Le versant belge du corpus présente une physionomie comparable, souvent plus procéduralisée encore. L'arrêt n° 338.411 du 22 décembre 2025 montre combien la qualification juridique de la demande, la cohérence du fondement invoqué et la densité des éléments produits conditionnent la réception contentieuse de l'intérêt supérieur de l'enfant. Ici, le juge ne nie pas l'importance de ce dernier ; il souligne que les éléments propres à la situation des enfants n'avaient pas été suffisamment construits dans la demande soumise à l'administration. Il en résulte que le standard protecteur se trouve comme tenu à distance par l'architecture procédurale du litige lui-même.
33. Cette exigence n'est pas, en soi, déraisonnable. Si l'intérêt supérieur de l'enfant est un standard et non une intuition morale laissée à la libre appréciation du décideur, encore faut-il qu'il puisse être activé à partir d'éléments objectivables. L'individualisation et la preuve contribuent donc à discipliner le raisonnement. Le problème naît lorsque cette discipline devient si lourde qu'elle tend à réserver la pleine force du standard aux seules situations les mieux documentées, les mieux qualifiées, les mieux « juridicisées ». Le risque est alors que la protection existe en droit, mais qu'elle ne bénéficie pleinement qu'aux dossiers les plus parfaitement administrés.
34. La doctrine a bien aperçu ce point de bascule. Dès lors que l'intérêt supérieur de l'enfant est une notion malléable, son maniement exige des garde-fous. Mais ces garde-fous peuvent eux-mêmes devenir des filtres. La question n'est donc pas de choisir entre sécurité juridique et protection de l'enfant ; elle est de savoir à partir de quel seuil la contrainte probatoire cesse d'organiser le standard pour commencer à l'affaiblir. Les affaires étudiées montrent que ce seuil n'est ni fixe ni explicitement assumé. Il se laisse

plutôt deviner, au cas par cas, dans la manière dont le juge juge suffisants ou insuffisants les éléments produits.

V. LA RELATIVISATION DE L'INTÉRÊT SUPÉRIEUR DE L'ENFANT PAR LES IMPÉRATIFS D'ÉLOIGNEMENT ET DE CONTRÔLE MIGRATOIRE

35. La troisième figure mise au jour par les décisions étudiées est plus préoccupante. Elle ne tient pas à l'absence du standard, ni même à la seule rigueur de la preuve, mais à son désamorçage par des constructions concurrentes. L'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas frontalement rejeté ; il est absorbé dans une autre économie argumentative, dominée par l'ordre public, l'irrégularité du séjour parental ou l'idée selon laquelle le départ ne constituerait qu'une séquence provisoire, sans atteinte véritable à la stabilité de l'enfant.
36. L'arrêt n° 336.928 du 28 novembre 2025 en est l'expression la plus nette. Le Conseil du contentieux des étrangers y valide des ordres de quitter le territoire pris à l'encontre d'un couple et de leurs enfants mineurs en retenant qu'aucune circonstance exceptionnelle ne s'oppose à un retour vers le pays d'origine afin d'y introduire la demande par la voie ordinaire, et que l'unité familiale n'est pas compromise puisque la famille peut repartir ensemble. Le raisonnement est cohérent à l'intérieur de sa propre logique : parce que le départ est pensé comme collectif et provisoire, la rupture est jugée inexistante ou, à tout le moins, juridiquement supportable.
37. C'est précisément cette logique qu'il faut interroger. Présenter le retour comme provisoire permet de réduire juridiquement l'atteinte portée à la situation de l'enfant. Pourtant, les effets du départ ne sont pas provisoires par nature : ils touchent à la scolarité, à la stabilité sociale, à la continuité familiale, à la situation économique, à l'inscription de l'enfant dans un environnement concret. La fiction du provisoire sert alors d'écran. Elle ne nie pas l'enfant; elle diminue la gravité de ce que la mesure lui impose.
38. Rossi avait déjà mis en garde contre de telles constructions dans le champ migratoire, en soulignant que les considérations générales de contrôle migratoire ne devraient pas l'emporter sur une évaluation réelle de ce qui est le mieux pour l'enfant dans une situation donnée.²⁶ Dans le même sens, Myria a insisté sur le fait que le retour ne constitue pas un simple moment technique, mais un processus qui engage la vie familiale, la vulnérabilité du mineur et la qualité de la prise en charge, et dans lequel l'intérêt supérieur de l'enfant devrait jouer un rôle structurant, non résiduel.²⁷
39. Le problème se prolonge d'ailleurs lorsque le retour cède la place à la privation de liberté. Les constatations adoptées le 4 mars 2022 par le Comité des droits de l'enfant à propos

²⁶ E. ROSSI, *op. cit.*, pp. 18-19 et 35-38.

²⁷ MYRIA, « L'intérêt supérieur de l'enfant dans le processus de retour », in *Migration. Rapport annuel 2015*, Bruxelles, 2015.

de la Belgique sont particulièrement éclairantes. Le Comité y juge que la détention d'enfants en contexte migratoire, en l'absence d'examen sérieux des alternatives, viole l'article 37 de la Convention, lu seul et conjointement avec l'article 3.²⁸ Le commentaire d'Aline Bodson insiste sur le fait que, malgré une motivation qui n'ose pas aller jusqu'à poser une interdiction absolue, la décision rappelle avec force que l'intérêt supérieur de l'enfant devrait conduire à exclure la détention pour motifs migratoires.²⁹ L'arrêt *Adrar* s'inscrit dans la même veine : la Cour de justice y rappelle qu'en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement, le placement en rétention n'a plus de justification, et que le juge national doit contrôler d'office si le non-refoulement, la vie familiale et l'intérêt supérieur de l'enfant ne s'opposent pas à l'éloignement envisagé.³⁰

40. Il apparaît ainsi que le désamorçage du standard ne procède pas seulement d'une formule stéréotypée ; il renvoie à une façon plus profonde de voir le contentieux des étrangers. Tant que l'on raisonne à partir de la régularité de la procédure, de la possibilité abstraite d'un départ collectif ou de la seule présence d'un autre parent, l'enfant reste saisi à travers d'autres catégories que les siennes. À l'inverse, dès que l'on oblige l'administration à répondre de manière concrète à ce que la mesure fait à cet enfant-là, le standard retrouve une densité. Entre ces deux pôles se joue, en réalité, la véritable différence entre présence textuelle et portée réelle.

VI. Conclusion

41. L'ensemble des affaires examinées conduit à une conclusion nuancée. L'intérêt supérieur de l'enfant n'est ni un standard purement décoratif, ni un levier automatiquement victorieux. Il agit comme une exigence à intensité variable, dont la portée dépend étroitement de la manière dont la juridiction le saisit, le motive et l'insère dans le raisonnement contentieux.
42. En France, l'article 3-1 de la Convention relative aux droits de l'enfant fonctionne plus directement comme fondement du contrôle. Le juge administratif peut en tirer des conséquences fortes, jusqu'à l'annulation d'une mesure d'éloignement ou à l'injonction de délivrer un visa. En Belgique, la prise en charge du standard apparaît plus contrastée : elle peut être substantielle lorsque le C.C.E. impose une analyse concrète de la dépendance, de la vie familiale ou des conséquences d'une mesure sur les enfants eux-mêmes ; elle peut aussi être affaiblie par la fragmentation des fondements, par la pression de l'ordre public ou par la représentation du retour comme simple parenthèse procédurale.

²⁸ Comité des droits de l'enfant, constatations du 4 mars 2022, comm. n° 55/2018, CRC/C/89/D/55/2018.

²⁹ A. BODSON, « Détenir des enfants en centres fermés, toujours une violation de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant », *Cahiers de l'EDEM*, juin 2022, spéc. pp. 5-8 du document.

³⁰ C.J.U.E., 4 sept. 2025, *Adrar*, C-313/25, EU:C:2025:647 ; C. MAGRITTE, *op. cit.*

43. La véritable ligne de fracture ne sépare donc pas simplement la France de la Belgique. Elle distingue plutôt deux styles de jugement. Le premier oblige l'administration à raisonner à partir de l'enfant : ses liens, sa vulnérabilité, sa dépendance, sa trajectoire familiale et scolaire. Le second laisse encore le mineur se dissoudre dans le comportement parental, dans la police du séjour ou dans l'abstraction d'un départ présenté comme provisoire.
44. En définitive, la question essentielle n'est pas de savoir si l'intérêt supérieur de l'enfant est reconnu. Il l'est. Elle est de déterminer s'il est réellement pris au sérieux dans l'office du juge. Tant que la juridiction impose à l'administration de répondre, concrètement, à la question de savoir ce que la mesure produit sur cet enfant précis, le standard conserve sa force critique. Lorsque, au contraire, l'idée du provisoire, la surcharge probatoire ou la mise en balance abstraite suffisent à refermer l'analyse, l'enfant demeure présent dans les textes, mais plus incertain dans la décision qui le concerne.

Bibliographie

Doctrine

1. BODSON, A., « Détenir des enfants en centres fermés, toujours une violation de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant », *Cahiers de l'EDEM*, juin 2022.
2. BODSON, A., « L'intérêt supérieur de l'enfant et l'effet direct de l'article 3.1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant dans le cadre d'une procédure 9bis », *J. dr. jeun.*, 2022/4, n° 414, pp. 15-20.
3. BODSON, A. et C. FLAMAND, « Éloignement d'un parent du territoire, entre intérêt de l'enfant et de l'État : rappel de la supériorité du premier », *Cahiers de l'EDEM*, septembre 2025.
4. CANTWELL, N., « La genèse de l'intérêt supérieur de l'enfant dans la Convention relative aux droits de l'enfant », *J. dr. jeun.*, 2011/3, n° 303, pp. 22-25.
5. CARDONA LLORENS, J., « Présentation de l'Observation générale n° 14 : forces et limites, les points de consensus et de dissension apparus dans son élaboration », in *L'intérêt supérieur de l'enfant. Un dialogue entre théorie et pratique*, Strasbourg, Conseil de l'Europe, 2017, pp. 11-18.
6. COOLS, L., « L'affaire M.A. : la Cour réaffirme la portée large du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant dans le contexte de la directive retour », *Cahiers de l'EDEM*, avril 2021.
7. DUMORTIER, T., « L'intérêt de l'enfant : les ambivalences d'une notion "protectrice" », *J. dr. jeun.*, 2013/9, n° 329, pp. 13-20.
8. GRAILLAT, S., « Décliner le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant à l'aide d'obligations procédurales », *J. dr. jeun.*, 2011/3, n° 303, pp. 17-21.
9. LANGROGNET, F., « De l'incantation à la norme : l'incidence statistique croissante de l'intérêt supérieur de l'enfant dans le contentieux de l'éloignement des étrangers », *La Revue des droits de l'homme*, 2015/7.
10. MAGRITTE, C., « Pas de détention aux fins d'éloignement pour une personne inéloignable », *Cahiers de l'EDEM*, novembre 2025.
11. MARQUET, J. et L. MERLA, *L'intérêt supérieur de l'enfant dans la mosaïque familiale : ce que cela signifie pour les enfants*, Louvain-la-Neuve, UCLouvain, 2015.
12. MATHIEU, G. et A.-C. RASSON, « Le droit de la famille à l'aune du respect de l'intérêt supérieur de l'enfant », *Act. dr. fam.*, 2021/6-7, pp. 167-189.

13. MERCIER-GVALET, C., *L'intérêt supérieur de l'enfant entre indétermination normative, sémantique et conceptuelle*, mémoire de maîtrise en droit international, Université du Québec à Montréal, 2022.
14. ROSSI, E., « Évaluation de l'intérêt supérieur de l'enfant et Convention des droits de l'enfant », *J. dr. jeun.*, 2003/1, n° 221, pp. 18-41.
15. ZERMATTEN, J., *L'intérêt supérieur de l'enfant*, Sion, Institut international des droits de l'enfant, 2005.

Documents et instruments

1. COMITÉ DES DROITS DE L'ENFANT, Observation générale n° 14 (2013) sur le droit de l'enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, CRC/C/GC/14.
2. COMITÉ DES DROITS DE L'ENFANT, constatations du 4 mars 2022, comm. n° 55/2018, CRC/C/89/D/55/2018.
3. HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS, Principes directeurs relatifs à la détermination de l'intérêt supérieur de l'enfant, Genève, 2008.
4. MYRIA, « L'intérêt supérieur de l'enfant dans le processus de retour », in *Migration. Rapport annuel 2015*, Bruxelles, 2015.
5. OFFICE EUROPÉEN D'APPUI EN MATIÈRE D'ASILE, *Guide pratique sur l'intérêt supérieur de l'enfant dans les procédures d'asile*, Luxembourg, Office des publications de l'Union européenne, 2019.

Jurisprudence belge

1. C.C.E., 3 avr. 2025, n° 324.548.
2. C.C.E., 28 nov. 2025, n° 336.928.
3. C.C.E., 9 déc. 2025, n° 337.423.
4. C.C.E., 22 déc. 2025, n° 338.411.

Jurisprudence française

1. C.A.A. Lyon, 10 juil. 2025, n° 24LY02781.
2. C.A.A. Lyon, 5 févr. 2026, n° 24LY01351.
3. C.A.A. Nantes, 20 janv. 2026, n° 25NT02097.
4. C.A.A. Versailles, 29 janv. 2026, n° 24VE03279.

Jurisprudence de l'Union européenne

1. C.J.U.E., 10 mai 2017, *Chavez-Vilchez e.a.*, C-133/15.
2. C.J.U.E., 8 mai 2018, *K.A. e.a.*, C-82/16.
3. C.J.U.E., 11 mars 2021, *M.A.*, C-112/20, EU:C:2021:197.
4. C.J.U.E., 5 mai 2022, *XU et QP*, aff. jointes C-451/19 et C-532/19.
5. C.J.U.E., 4 sept. 2025, *Adrar*, C-313/25, EU:C:2025:647.